

O‘ZBEKISTONDA BIZNES TURIZMI

Abdulaziz Raxmonov Farxod o‘g‘li

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti, Turizm fakulteti talabasi

Taniyev Davron Musurmon o‘g‘li

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti, Turizm fakulteti talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada biznes turizmi, uning mazmun mohiyati, kelib chiqish tarixi, iqtisodiyotga ko‘rsatayotgan ta‘siri haqida ma‘lumotlar berilgan. Maqola yakunida muallif tomonidan bir qator takliflar berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: biznes turizmi, ishbilarmonlik turizmi tarixi, iqtisodiy ta‘sir, infratuzilmani rivojlantirish, bilimlar almashinuvi va tarmoq, belgilangan branding va marketing, mavsumiy va hafta o‘tasidagi talab.

Annotation. This article provides information about birnes tourism, the essence of its content, the history of its origin, the impact it has on the economy. At the conclusion of the article, a number of proposals were made by the author.

Keywords: business tourism, business tourism history, economic impact, infrastructure development, knowledge exchange and networking, defined branding and marketing, seasonal and weekday demand.

Аннотация. В этой статье представлена информация о бирнес-туризме, суть его содержания, история его возникновения, влияние, которое он оказывает на экономику. В заключение статьи автором был высказан ряд предложений.

Ключевые слова: деловой туризм, история делового туризма, экономическое влияние, развитие инфраструктуры, обмен знаниями и создание сетей, определенный брендинг и маркетинг, сезонный спрос и спрос в будние дни.

KIRISH

Ishbilarmonlik turizmi hozirgi kunda jahon turizm sanoatining eng jadal rivojlanayotgan segmentlaridan biri bo‘lib, u turli yo‘nalishdagi ish safari, mintaqaviy va xalqaro tarmoq konferentsiyalari, ko‘rgazmalar, simpoziumlarda qatnashishni va boshqalarni o‘z ichiga oladi

Biznes turizmi - bu daromadsiz xizmat yoki professional maqsadlarga ega sayohat. Biznes maqsadlarida sayohatlar xalqaro sayyohlik almashinuvining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri sifatida qaraladi.

ASOSIY QISM

Biznes turizm yangi faoliyat yoki atama emas. O'tkan bir necha asrlardan buyon ruvojlani b kelmoqda. Sababi savdo -sotiq bor ekan, tadbirkorlik bo'ladi, fikr almashish, o'z mahsulotlarining dunyoga tanitish kabi intilishlar bo'ladi.

Tarixga nazar solsak, insoniyatning deyarli butun tarixi biznes turizmi bilan bevosita bog'liq. VII-X asrlarda Arab savdogarlarining kemalari dengiz va okeanlar orqali yo'lga chiqishgan. Savdogarlar orasida ko'plab ma'lumotli odamlar bor edi. Muvaffaqiyatga jiddiy ishonadigan savdogar savodxonlik va hisob-kitoblarni, chet tillarini bilishi, boshqa mamlakatlarning qonunlari va urf-odatlarini to'g'risida tasavvurga ega bo'lishi, huquqshunoslik va dengiz ishlarini tushunishi kerak edi. O'rta asr savdogarlari savdo bitimlarini tuzgan, xalqaro aloqalarni o'rnatgan, o'z mamlakatining tovarlarini chet elliklarning mahsulotlariga almashtirgan, shu bilan jahon siyosati va iqtisodiyotiga ta'sir ko'rsatgan birinchi ishbilarmonlar bo'lishgan. Ehtiyoj va qiziqish o'sha davrlardayoq biznes sayohatiga turtki bo'lgan [1].

ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" farmonida ham mamlakatda iqtisodiyotni jadal rivojlantirish maqsadida ko'plab sohalarda bizneslarini rivojlantirish uchun bir qator avzalliklar keltirib o'tilgan [2]. Bizneslarni rivojlantirish esa, ish faoliyati yuzasidan bo'ladigan sayohatlarni oshishiga olib keladi.

Rossiyalik olim Yelizarov A. N. o'z maqolasida biznes turizmining mohiyatini iqtisodiy kategoriya sifatida aniqlashga o'z yondashuvini taklif etadi. Ya'ni tor ma'noda (ish safari jarayonida munosabatlar tizimi sifatida) va keng ma'noda esa (maxsus ijtimoiy-iqtisodiy institut sifatida). "Kelajakda biznes turizmining har xil turlarini ushbu yondashuv kontekstida tahlil qilish rejalashtirilgan. Turizm yo'nalishlari bo'lgan hududlar uchun biznes turizmini shakllantirish va rivojlantirishning asosiy obyektiv shartlari va ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari tizimlashtirildi. Ishbilarmonlik turizmining mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning rivojlanishiga ta'sirini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlarni ajratib ko'rsatish kerak" deb hisoblaydi muallif [3].

Yana bir rus olimlari Koshin I. I. va Koshina O. V. Rossiya miqyosida o'tkazgan tadqiqotlari natijasida ushbu faktlarni keltirib o'tishadi: "2000-yillarda

Rossiyada biznes turizmining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatgan omillar: globallashtirish, postindustrial jamiyatning shakllanishi, ta'lim, fan, biznes, siyosat va sport sohasidagi ichki va xalqaro hamkorlikning o'sishi, infratuzilmani rivojlantirish. Statistika shuni ko'rsatadiki, Rossiyada ishbilarmonlik turizmi G'arb va ATR mamlakatlariga qaraganda kamroq rivojlangan" [4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tezisda avval yozilgan kitoblar va maqolalar, olib borilgan tadqiqotlar natijalari tahlil qilinib, mavjud savollarimizga javoblar topish uchun muzokalar olib borildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Quyida bir qator biznes turizmining tahlillarini keltirib o'tamiz:

Iqtisodiy ta'sir: Ishbilarmonlik turizmi mehmondo'stlik, transport, oziq-ovqat va ichimliklar va o'yin-kulgi kabi turli sohalar uchun daromad olish orqali maqsadli iqtisodiyotga sezilarli hissa qo'shadi. Bu mahalliy biznesni rag'batlantiradi va turizm bilan bog'liq sohalarda ish o'rinlarini yaratadi.

Infratuzilmani rivojlantirish: Ishbilarmonlik turizmiga bo'lgan talab infratuzilmani, jumladan konferentsiya markazlari, ko'rgazma zallari, anjumanlar mehmonxonalarini va yuqori tezlikdagi internetga kirish va yig'ilish joylari kabi biznes uchun qulay obyektlarni rivojlantirishga turtki beradi. Infratuzilmaga investitsiyalar biznes sayohatchilar uchun maqsad jozibadorligini oshiradi va uning global uchrashuvlar va tadbirlar sanoatida raqobatbardoshligini qo'llab-quvvatlaydi.

Bilimlar almashinuvi va tarmoq: Biznes turizmi turli sohalar va geografik mintaqalardagi mutaxassislar, ekspertlar va sanoat rahbarlari o'rtasida bilim almashish, hamkorlik va tarmoq o'rnatishni osonlashtiradi. Uchrashuvlar, konferentsiyalar va ko'rgazmalar o'rganish, ilg'or tajriba almashish va biznes hamkorlikni yo'lga qo'yish imkoniyatini beradi, bu esa innovatsiyalar, kasbiy rivojlanish va bozorni kengaytirishga olib keladi.

Belgilangan branding va marketing: Muvaffaqiyatli biznes tadbirlarini o'tkazish maqsadning obro'si va global sahnadagi ko'rinishini oshiradi. Ishbilarmon sayohatchilarning ijobiy tajribalari og'zaki tavsiyalar va biznes va dam olish maqsadida takroriy tashriflarga olib kelishi mumkin. Destination marketing tashkilotlari ko'pincha o'z shaharlari yoki mintaqalarining imkoniyatlari, qulayliklari va diqqatga sazovor joylarini potentsial investorlar, tadbirkorlar va tadbir tashkilotchilariga namoyish qilish uchun biznes turizmidan foydalanadilar.

Mavsumiy va hafta o'tasidagi talab: Ishbilarmonlik turizmi sayyohlik sanoatida, ayniqsa yil davomida dam olish uchun sayohatlar o'zgarib turadigan yo'nalishlarda

mavsumiy va hafta o'rtasidagi talabni muvozanatlashda yordam beradi. Eng qizg'in mavsumlarda o'tkaziladigan konferentsiyalar va anjumanlar mehmonxona xonalari, restoranlar va turizm bilan bog'liq boshqa korxonalarni to'ldirishi mumkin, shu bilan daromadni maksimal darajada oshiradi va resurslardan foydalanishni optimallashtiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida, biznes turizmni rivojlantirish naqat turizmni, balki biznesni ham rivojlantirishga olib keladi. Biznes turizmni tivojlantirish uchun ba'zi takliflar:

- Belgilangan manzilni aniq tanlash, kuchli va zaif tomonlarini o'rganish;
- Infratuzilmaga investitsiya kiritish;
- Marketing va reklama strategiyalarini ishlab chiqish;
- Tadbirlarni o'tkazish va qo'llab-quvvatlash xizmatlarini tadbiriq etish;
- Tarmoq va biznes imkoniyatlarini rivojlantirish;
- Barqarorlik va korporativ ijtimoiy mas'uliyatta'moyillarini yaratish;
- Fikr-mulohaza va uzluksiz takomillashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. [Деловой туризм: что это такое и какая его история развития? - ILANDI LLC](#)
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" farmoni
3. Елизаров А. Н. Сущность делового туризма как экономической категории. Актуальные вопросы экономических наук, 2012, № 4, с. 274.
4. Кошин И. И. и Кошина О. В. Развитие делового туризма в Российской Федерации в 2000-е годы: тенденции, проблемы, перспективы. // Огарёв-Online. 2020. № 2 (139).